

ОСНОВИ ДЕДУКЦІЇ СЕРЕД СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

*Буздуган І.О.,
Зуб Л.О.,
Волошина Л.О.,
Продан І.І.,
Іванець К.І.,
Недоходюк А.П.,
Олійник А.О.,
Чаюн В.В.*

*Кафедра внутрішньої медицини та інфекційних хвороб
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці*

FUNDAMENTALS OF DEDUCTION AMONG MEDICAL STUDENTS OF THE FACULTY OF PHARMACY

*Buzdugan I.,
Zub L.,
Voloshuna L.,
Prodan I.,
Ivanets K.,
Nedokhodiuk A.,
Oliinyk A.,
Chaiun V.*

*Department of Internal Medicine and Infectious Diseases
Bukovyna State Medical University
Chernivtsi*

Анотація

У статті обґрунтована роль використання основ дедукції серед студентів – медиків фармацевтичного факультету. Використання даного методу дозволяє узагальнити отримані знання та сформувані правильний висновок. Основною метою є оцінка основ дедукції серед студентів-медиків (а саме фармацевтичного факультету) на підставі огляду літератури. Для вирішення поставленої мети та завдань основу першого етапу дослідження покладено оцінка ролі дедукції в навчальному процесі, її переваги та недоліки шляхом опрацювання літератури, а другим етапом - є оцінка сутті поняття «особистість», шляхи впливу на її розвиток.

Встановлено, що роль дедукції (дедуктивного методу) серед студентів медичного спрямування полягає у формуванні правильного клінічного та фармацевтичного мислення, а правильно представлене педагогічне спрямування дозволить отримати бажаний результат серед студентів. Встановлено, що логічність навчального процесу, системність, скерованість у темі педагогом приверне увагу кожного із студентів та зацікавить його в розборі теми. Застосування дедукції під час навчання в медичному вузі дозволить вплинути на уже сформовану особистість студента та розгорнути у ньому «будівничий» тип спрямованості особистості. Тому, даний метод є актуальним питанням сьогодення.

Abstract

The article substantiates the role of using the basics of deduction among medical students of the Faculty of Pharmacy. The use of this method allows to generalize the acquired knowledge and form the correct conclusion. The main goal is to assess the basics of deduction among medical students (namely, the Faculty of Pharmacy) based on a literature review. To solve the set goal and tasks, the basis of the first stage of the research is an assessment of the role of deduction in the educational process, its advantages and disadvantages by studying the literature, and the second stage is an assessment of the essence of the concept of "personality", ways of influencing its development.

It has been established that the role of deduction (deductive method) among medical students is in the formation of correct clinical and pharmaceutical thinking, and a correctly presented pedagogical approach will allow obtaining the desired result among students. It has been established that the logic of the educational process, systematization, and orientation of the topic by the teacher will attract the attention of each student and interest him in analyzing the topic. The use of deduction while studying at a medical university will allow to influence the already formed personality of the student and develop a "constructive" type of personality orientation in him. Therefore, this method is an actual issue today.

Ключові слова: Дедукція, викладач, студент, навчання, особистість, спрямованість особистості, типологія.

Keywords: Deduction, teacher, student, learning, personality, personality orientation, typology.

Вступ.

Як відомо, в Україні дедукцію вчені описували в різних напрямках (спеціальностях). Ази розвитку дедукції у своїх статтях висвітлив вінницький вчений Олег Хома[5]. І.Є. Андрющенко, В.І. Колеснік описували роль дедуктивного методу при стратегічному плануванні на підприємствах. Вони визнали, що при застосування даного методу завжди буде отриманий «істинний висновок» [1]. Максим Лутфуллін у своїх надбаннях висвітлив роль дедукції в історії математики і математичній освіті. Він описав вплив індукції та дедукції на розвиток математичного аналізу [4].

М.Ф. Шкляр описав основи дедукції із різних точок зору особистісного розвитку людини, де догма розглядає дедукцію як висновок, а психологія людини - розвиток і порушення дедуктивних міркувань. Даний аналіз призводить до «будови розумової діяльності» [5].

В.В.Ягупов зазначив, що дедукція допомагає педагогам визначити правильність шляху та методу навчання, інноваційно та творчо організовувати навчальні заняття та ефективно вирішувати дидактичні завдання [6].

Досліджень дедуктивного методу було запропоновано в педагогічній цілях у закладах III та IV рівня акредитації.

С.С. Вітвицька у своїх роботах висвітлила основні підходи до педагогічної підготовки фахівців найвищого кваліфікаційного рівня і зазначила, що використання основ дедукції в педагогічній теорії розширює розвиток професійних особистісних якостей, що забезпечує успішність і продуктивність у виконанні завдань інноваційного характеру [2].

Згідно наведених даних літератури відомо, що дедуктивний метод неодноразово застосовувався в математичній, соціальній, педагогічній та економічній сферах, однак, мало даних щодо застосування даного методу у медичній. Тому зазначене питання, безперечно, є актуальним сьогодні.

Основною метою є оцінка основ дедукції серед студентів-медиків (а саме фармацевтичного факультету) на підставі огляду літератури.

Методологічне обґрунтування

Для вирішення поставленої мети нами запропоновано два етапи висвітлення даної проблеми.

В основу першого етапу дослідження покладено оцінка ролі дедукції в навчальному процесі, її переваги та недоліки шляхом опрацювання літератури. Саме виявлення переваг та недоліків дедуктивного методу дозволяє педагогам звернути увагу на якісний виклад навчального матеріалу та важливість дедукції під час навчального процесу. Враховуючи різні методи педагогічної теорії, індукція і дедукція є одними із методів, які дозволяють у навчальному процесі «скоординувати» студента – медика у потрібному напрямку для формування правильного висновку. Даний метод поєднує у собі різні методики, що стимулюють студента до критичного мислення, яке є невід'ємним у медичній сфері. Тому такий етап необхідний для вирішення вищезазначених питань.

Оцінка сутті поняття «особистість», шляхи впливу на її розвиток – основа дедуктивного методу. Студент-медик фармацевтичного факультету є особистість із сформованими цілями як в житті, так і в науковому та кар'єрному шляхах. Зазначений метод допоможе висвітлити проблемні питання у розвитку особистості – вплив соціуму, науки, навчання на типологію кожного студента та шляхи його сприйняття. Поєднання цих питань є основою у формуванні висновку.

Результати та обговорення.

Кожен педагог у своєму науковому вихованні використовує разом із дедукцією індукцію. Діалектика індукції і дедукції є дуже важливим моментом процесу руху думки від незнання до пізнання [7].

Дедукція входить у склад загального теоретичного дослідження і ґрунтується на пізнанні фактів та явищ на підставі загальноприйнятих законів та правил. В медицині без конкретизації (лабораторних, інструментальних та анамнестичних даних) правильно поставити висновок (діагноз) неможливо та, особливо, підібрати правильне лікування чи препарати невідкладної допомоги. Знаючи основу захворювання та перебіг, враховуючи супутні патології, саме фармацевт може оцінити фармакодинаміку та фармакокінетику даного препарату та порекомендувати при тому чи іншому захворюванні. Основа дедукції дає можливість студенту-медику швидко виставити попередній діагноз. Але для правильної постановки діагнозу потрібно не лише вміння, міркування, але і знання, які студент-медик здобуває впродовж навчального процесу. Тобто є три напрямки, за якими «працює» дедукція. Це великий «багаж» знань, мислення і висновок.

Джонатан Стрит Еванс описав у своїх надбаннях застосування методу «невизначеної дедукції» та парадигму бінарної [8]. Однак, даний метод є недоцільним у використанні розбору медичних тем та застосуванні на практиці отриманих знань, так як немає чіткості в досліджуваному напрямку, що може спричинити постановку неправильного висновку. «Невизначена дедукція» підтвердила свою цінність шляхом теорій ймовірності, які побудовані на деяких чітких положеннях, що дозволяють конкретизувати досліджене і виставляти ймовірний висновок [9].

Дедуктивний метод із використанням абстрактного тематичного моделювання та технологія ідентифікації дозволить розуміти та розпізнавати отримані дані і сформулювати правильний висновок [10].

Як відомо, за результатами досліджень І.А. Кожушко відомо, що застосування дедуктивного методу в педагогічному вихованні має мотиваційну роль і, водночас, дозволяє активізувати розумову діяльність студентів. [3].

Однак, крім належного подання навчального матеріалу, засвоєння рівня знань серед студентів-медиків різне, враховуючи психологічні особливості особистості та його всебічний розвиток (орієнтування не лише у одному спеціалізованому напрямку).

До студентського періоду особистість володіє сукупністю соціальних ролей, сформованих під впливом батьків, навколишнього середовища (соціуму, в тому числі і вчителя). Тому, приходячи у навчальні вузи студент-початківець має сформований

темперамент, здібності, характер та спрямованість особистості. В даному випадку вплив педагогічної теорії закладів вищої освіти має бути індивідуальним, комплексним (застосування декількох методик одночасно), цікавим та невимушеним (щоб студент сам виявив зацікавленість у розборі медичної теми).

Серед студентів-медиків виявляють різні типи особистості, однак особистість студента, тип мислення і впливає на оцінку стану пацієнта та правильному підборі препарату.

Основою типології студента є наукова та громадська діяльність, ставлення до навчання, загальна культурна обізнаність та почуття колективізму.

Велику роль у «мистецтві» засвоєння знань, вмінь, та навичок належить майстерності викладача, його педагогічній підготовці, викладу матеріалу та донесення його до кожного студента-медика. Вміння віддеференційовувати патологічні стани – запорука успішного узагальнення, освоєння дедукції.

«Дедуктивне милення» формується при правильному поданні навчального матеріалу студентам та систематичності. Кожне семінарське та практичне заняття має свою часову «градацію» та схему його проведення. У вищих навчальних закладах схематична постановка заняття проходить за Болонським процесом навчання у певній послідовності. Тобто, на початку заняття викладач проводить перевірку вихідного рівня знання матеріалу. Далі, колективний розбір теми – розгляд питань щодо роз'яснень патогенетичних особливостей захворювання, клінічної картини, перебігу хвороб, оцінку отриманих результатів обстеження, порівняльної характеристики із іншими захворюваннями, виставлення діагнозу (правильне формулювання згідно класифікації) обґрунтування методів та лікування. Наступним є практична частинка, де кожен студент отриманні знання проводить на практиці. Заключним етапом є перевірка кінцевого рівня знань. Саме в період теоретичного та практичного розбору навчального матеріалу у використовуються індивідуальний підхід педагога до викладу матеріалу та дедуктивні методи для кращого розуміння і засвоєння знань.

Виклад матеріалу завжди проводиться за такими критеріями, як концептуальність, логічність процесу, системність, керованість, ефективність, відтворюваність.

В основу концептуальності закладено концепція, що містить філософські, психологічні, дидактичні та соціально-обґрунтовані освітні цілі. Логічність процесу – взаємозв'язок знання із різних предметів, що дозволяє припустити попередній висновок про перебіг та патогенез захворювання. Системність дозволяє чітко поетапно встановити розвиток захворювання, що дозволить ефективно та максимально досягти запланованого результату у підборі препаратів та лікуванні.

В такому випадку застосування дедуктивного методу в період навчання та практичної частини заняття дозволить студенту-медику фармацевтич-

ного спрямування оцінити свої можливості в навчанні, підвищити мисленнєвий «поріг», збільшити об'єм знань та навчитись обґрунтовувати отримані результати та ставити правильні висновки. Це і є актуальним питанням сьогодення.

Висновки і перспективи подальших досліджень.

Висновок. Застосування дедукції дає можливість студенту-медику поставити правильний медичний висновок (діагноз) та оцінити стан пацієнта і правильно та ефективно підібрати препарат.

Список літератури

1. Андрющенко І. Є. Проблеми стратегічного планування на підприємстві / І. Є. Андрющенко, В. І. Колеснік // Сталий розвиток України. - № 2(39), 2018. – С. 65-71.
2. Вітвицька С. С. Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти/ 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Автореферат дис.роботи. Житомир. 2011. С.44.
3. Кожушко І. А. Інноваційні підходи та методи викладання експрес-курсу української мови як іноземної Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки. Open Journal Systems. 2015. № 27. Посилання на сайт. <http://orcid.org/0000-0003-0724-2398>
4. Лутфулін М. І. Проблема взаємозв'язку індукції та дедукції в історії математики і математичної освіти. Педагогічні науки. 2018. № 71. С.103 – 108. DOI:10.5281/zenodo.2176928
5. Хома О. Ingenium і «дедуктивний метод» Декарта. Sententiae XXII (№ 1 – 2010). С.192-207. DOI: <https://doi.org/10.22240/sent22.01.192>
6. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований [Текст]: учебн. пособ. / М. Ф. Шкляр. М.: Дашков и Ко, 2007. - 243 с.
7. Hong Joo Lee, Hoyeon Oh. A study on the deduction and diffusion of promising artificial intelligence technology for sustainable industrial development /Sustainability. 2020: 12(14), 5609; Посилання на сайт. <https://www.mdpi.com/2071-1050/12/14/5609/htm>
<https://doi.org/10.3390/su12145609>
8. Jonathan St. B. T. Evans, Valerie A. Thompson, David E. Over Uncertain deduction and conditional reasoning /Original research article. 2015. doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00398. Посилання на сайт. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2015.00398/full>
9. Kim H.T, Yuan Z.Z, Guojun Ji., Fei Ye C.C. Harvesting big data to enhance supply chain innovation capabilities: An analytic infrastructure based on deduction graph. International Journal of Production Economics. 2015. Vol. 165. P. 223-233.
10. Mohammad Akram Alzubi. Effectiveness of Inductive and Deductive Methods in Teaching Grammar. Advances in Language and Literary Studies. 2015: 6(2). P.2203-4714. Посилання на сайт. https://www.researchgate.net/publication/329415778_Effectiveness_of_Inductive_and_Deductive_Methods_in_Teaching_Grammar. DOI: 10.7575/aiac.